

Hepatitis1therapie mit Ascorbinsäureinfusionen

Vergleich mit anderen Therapien

Von H. Baur und H. Staub

Ascorbinsäure wirkt in einer Konzentration virucid, die bei ihrer geringen Toxizität auch am Menschen ohne Gefahr erreicht werden kann. Der virucide Effekt ist bekannt gegen das Virus von Lyssa, Variola, Poliomyelitis, Herpes simplex, Grippe, Maul- und Klauenseuche usw. (Literatur bei *Jungeblut*, 1939[[see](#) *]; *Baur*, 1952). Es lag nahe, den Effekt großer Dosen von Ascorbinsäure auch bei Virus-hepatitis zu untersuchen, nachdem analoge Versuche bei Poliomyelitis des Erwachsenen zu ermutigenden Resultaten geführt hatten (*Baur*, 1952). Frühere therapeutische Untersuchungen bei Hepatitis von *Staub* (1950) hatten zu dem Postulat geführt, die Durchblutungsgröße der Leber, außer durch körperliche Ruhe und Wärmeapplikation, auch durch vermehrte Flüssigkeitszufuhr mit intravenösen Infusionen zu erhöhen. Diese Maßnahme wurde — um vergleichen zu können — für die hohe Ascorbinsäuredosierung beibehalten. Es ergab sich dabei die Möglichkeit, die große Ascorbinsäuremenge (anstatt mit wiederholten i.v. Injektionen) bequem über mehrere Stunden verteilt kontinuierlich applizieren zu können.

Als Kriterium für den therapeutischen Effekt dienten Verlauf der Bilirubinkonzentration im Serum (Dauer vom Therapiebeginn bis zum Abfall des Serumbilirubins und Erreichen des Normalwertes), Dauer der Ausscheidung von Bilirubin, Urobilin bzw. Urobilinogen im Urin, Dauer der Dysproteinämie (Takata-Reaktion), Verlauf der Diurese (Diuresebeginn), Gewichtskurve und Krankheitsdauer. Besonders die tägliche Bestimmung der Serumbilirubinkonzentration erlaubt zu erkennen, ob eine Therapie zu einem prompten Effekt, d. h. zu eindeutigem Abfall des Serumbilirubins, führt.

Die Resultate der Hepatitis1therapie mit Ascorbinsäureinfusionen wurden mit einer Reihe von Hepatitisgruppen verglichen (195 Fälle), welche seit 1947 auf verschiedene Weise behandelt worden

1950—1953

5. Täglich 1 l. Ringer- oder Kochsalzlösung i.v. (15 Fälle).
6. Täglich 1 l. Ringer- oder Kochsalzlösung i.v. mit 50—100 g Lävulose² und folgenden Vitaminpräparaten: B-Komplex (2—4 cm³ Becozym Roche); oder 0,2—0,5 g Ascorbinsäure; oder 10—20 mg Vitamin K (Synkavit Roche) (18 Fälle).
7. Täglich Infusion von 1 l. Ringerlösung und B-Komplex verbunden mit 2—3 Tage Hunger (vgl. *Staub*, 1950, S. 392) (26 Fälle).
8. Täglich i.v. Infusion mit 1 l. physiologischer Kochsalzlösung mit 10 g Ascorbinsäure (11 Fälle)³.

Die Dauer der Therapie der Gruppen 1—4 betrug durchschnittlich 1 Monat, die Dauer der täglichen Infusionen der Gruppen 5 und 6 2—3 Wochen, die Dauer der Ascorbinsäureinfusionen 5 Tage (3—9). Infusionen dauerten durchschnittlich 3 Stunden.

Um den Effekt der Infusionsbehandlungen mit und ohne hohe Dosen Ascorbinsäure beurteilen zu können, wurde täglich die Serumbilirubinkonzentration bestimmt. Sank diese während der ersten 3 Tage spontan, so blieb die Behandlung unverändert. Stieg sie an oder blieb konstant, so wurden vom 3. oder 4. Tage an die intravenösen Infusionen appliziert.

Da Ascorbinsäure die Diazotierung und damit die Bilirubinbestimmung stört, muß sie vorher aus dem Serum entfernt werden. Dies gelingt bisher nur durch enzymatische Ascorbinsäureoxydation mit der Ascorbinsäureoxydase aus den Fruchtknoten von — womöglich unreifen — Gurken (*Cucumis sativus* L.) oder Kürbisschalen (*Cucurbita Pepo* L., *Szent-Györgyi*, 1930/31; *Diemair* und *Zerban*, 1944). 1,8 cm³ Serum wurde mit 0,2 cm³ frischem Preßsaft aus Gurken oder Kürbisschalen 1 Stunde bei 37° inkubiert und anschließend diazotiert. Das Bilirubin wurde teilweise nach der alten Methode von *Jendrassik* und *Czike* mit Enteiweißen des Serums bestimmt, seit 1953 mit der Methode nach *Powell* (1944) ohne Enteiweißen. Proben von bilirubinhaltigem Serum mit Ascorbinsäurezusatz ergaben in vitro nach Inkubation mit frischen Preßsäften dieselben Werte wie ohne Ascorbinsäure. Versuche zur Kompensation der Ascorbinsäure durch größere Mengen Nitrit führten zu keinem befriedigenden Resultat.

In einem Teil der mit Ascorbinsäure behandelten Fälle wurde der Verlauf der Serumbilirubinkonzentration

Abb. 1. Vergleich des Effektes verschiedener Therapien bei 206 Fällen von Hepatitis epidemica von 1947—1953. Nähere Beschreibung der 8 Gruppen im Text. Die 4 Gruppen mit i.v. Infusionen sind schraffiert.

In Abb. 1 sind diejenigen Hepatitisfälle von 1947—1953 zusammengestellt, bei welchen der Verlauf aus wiederholten Laboratoriumsbestimmungen beurteilt werden konnte. Die 1. Gruppe mit Insulin- und Glukosebehandlung weist im Mittel die längste Krankheitsdauer auf. Die 8. Gruppe mit Infusion von 10 g Ascorbinsäure zeichnet sich durch die kürzesten Zeiten und den schnellsten Bilirubinabfall aus. Die Gruppen mit den anderen therapeutischen Versuchen liegen zwischen diesen beiden Extremen. Die kurze Krankheitsdauer bzw. Erholungszeit bei Behandlung mit Ascorbinsäureinfusionen ist besonders augenfällig im Vergleich mit den anderen Infusionsgruppen (Gruppe 5—7; in Abb. 1 schraffiert). Der

Abb. 2. Verlauf der Serumbilirubinkonzentration und der Diurese bei 5 Fällen von Hepatitis epidemica vor und nach rund 6 täglichen Infusionen mit 10 g Ascorbinsäure.

Abb. 2 enthält 5 Beispiele der Behandlung mit Ascorbinsäureinfusionen. Es wird deutlich, wie schnell nach Therapiebeginn der Abfall des Serumbilirubins beginnt und wie prompt gleichzeitig die Diurese zunimmt. Diese stieg bei den Infusionsbehandlungen (Gruppe 5—8) während 2—3 Wochen progredient ungefähr um den Betrag der infundierten Menge. Das Körpergewicht sank während gleicher Zeitperiode bei Infusionen ohne Ascorbinsäure (Gruppe 5—7) zunächst um etwa 14 kg und stieg mit der Rekonvaleszenz an. Im Gegensatz dazu wies die Mehrzahl der mit Ascorbinsäure infundierten Fälle trotz identischer Diuresesteigerung von Anfang an eine kontinuierliche Gewichtszunahme bis zu etwa 1 kg auf. In jedem Fall wurden die Ascorbinsäureinfusionen reaktionslos ertragen. Es waren keine unerwünschten Nebenerscheinungen zu beobachten. Die Patienten befanden sich schon nach den ersten Ascorbinsäureinfusionen subjektiv wohler als vorher, koinzident mit dem Ablassen des Icterus, und

Bei Annahme eines viruciden Wirkungsmechanismus liegt kein Vitamineffekt der Ascorbinsäure zugrunde. Sie würde durch ihr Redoxpotential wie ein Chemotherapeuticum wirken (über die entsprechenden theoretischen Vorstellungen vgl. *Baur*, 1952). Außer direktem virucidem Effekt der Ascorbinsäure sind noch folgende therapeutische Wirkungsmechanismen in Erwägung zu ziehen: Direkte Verbesserung von Leberfunktionen (Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel); die Leberzelle benötigt für ihre Aktivität Ascorbinsäure (*Höjer*, 1924; *Sato und Narubu*, 1905; *Spellberg und Keeton*, 1939); bei Hepatitis und Lebercirrhose besteht Ascorbinsäuremangel (*Galvan*, 1940; *Gounelle und Marche*, 1943; *Tomaszewski*, 1936; *Pennetti und De Ritis*, 1939); Ascorbinsäure schützt bei experimenteller Leberschädigung (*Milhorat und Mitarb.*, 1940; *Beyer*, 1943). Auch die hier beobachtete tonisierende Wirkung der Ascorbinsäureinfusionen weist auf einen Stoffwechseleffekt. Ferner ist als möglicher Ascorbinsäureeffekt zu diskutieren: Günstige Beeinflussung entzündlicher Gewebsreaktionen (insbesondere des Bindegewebes), Entgiftung infolge reversibler Oxydierbarkeit der Ascorbinsäure, Angriffspunkt an der Membranpermeabilität, Verbesserung der Nebennierenrindenfunktion, erhöhte Diurese, Schutz gegen Sensibilisierung (vgl. *Mancuso*, 1951; *Delaunoy und Bardeu*, 1953 u. a.). Auffällig ist in diesem Zusammenhang die fast konstante Gewichtszunahme nach etwa 5 Ascorbinsäureinfusionen. Der primäre Gewichtsabfall bei Infusionsbehandlung ohne Ascorbinsäure spricht gegen einen bloß diuretischen Effekt der Ascorbinsäure.

Quantitative Bilirubinbestimmungen im Urin haben ergeben, daß während des Serumbilirubinabfalls keine zusätzliche Bilirubinurie besteht: Das Abblassen des Icterus beruht also auf Rückgang der Bilirubinbildung. In Verbindung damit erlaubt der rasche Serumbilirubinabfall nach Ascorbinsäureinfusionen noch folgende Erklärung des Wirkungsmechanismus: Ascorbinsäure bewirkt möglicherweise durch «Beschwerung» die Verschiebung des Redoxpotentials nach der negativen Seite, hemmt die Spaltung des Porphyrinringes zum Kettenmolekül des Bilirubins und setzt damit die Bilirubinbildung herab (*Bersin*). Entsprechende Einflüsse der Ascorbinsäure auf zyklische Verbindungen im allgemeinen und Porphyrin im besonderen sind bekannt (*Ekman*, 1944; *Vestling*, 1941; *Watts und Lehmann*, 1952).

Die i.v. Applikation der Ascorbinsäure war hier durch die Versuchsanordnung bedingt, weil mit früheren Infusionsbehandlungen verglichen werden konnte. Es bleibt abzuklären, ob ähnliche Resultate nicht auch durch massive orale Dosierung erreicht werden können.

- Delaunoy, A., und Bardou, Y.: C. R. Acad. Sci. (Paris) **236**, 1450 (1953).
- Diemair, W., und Zerban, K.: Biochem. Z. **316**, 335 (1944).
- Ekman, B.: Acta physiol Scand. **8**, Suppl. XXII (1944).
- Galvan, J.: J. Amer. med. Ass. **114**, 2601 (1940).
- Gounelle, H., und Marche, J.: C. R. Soc. Biol. (Paris) **137**, 735 (1943).
- Höjer, J. A.: Acta paediat. **3**, Suppl. 82 (1924).
- Jendrassik, L., und Czike, A.: Z. ges. exp. Med. **60**, 554 (1928).
- Jungeblut, C. W., und Feiner, P. R.: J. exp. Med. **66**, 479 (1937).
- Mancuso, L. G.: J. Osteopathy **58**, 26 (1951).
- Milhorat, A. T. et al.: Proc. Soc. exp. Biol. (N.Y.) **45**, 394 (1940).
- Pennetti, G., und De Ritis, F.: Rif. med. **55**, 1383 (1939).
- Powell, W. N.: Amer. J. clin. Path. (Techniques) **14**, 56 (1944).
- Sato, T., und Narubu, K.: Virchows Arch. **194**, 151 (1905).
- Staub, H.: Schweiz. med. Wschr. **76**, 28, 623 (1946); Helv. med. Acta **4/5**, 376 (1950).
- Szent-Györgyi, A.: Science **72**, 125 (1930).
- Tomaszewski, W.: Pol. Gaz. lek. **1936**, Nr. 40, 756.
- Vestling: J. biol. Chem. **140**, 135 (1941).
- Watts, B. M., und Lehmann, B. T.: Food Res. **17**, 100 (1952).

¹Auszugsweise vorgetragen vor der PD.-Vereinigung der Medizinischen Fakultät Basel am 17. Dezember 1952.

From *Schweizerische Medizinische Wochenschrift*, 1952, Number 21., pp. 595-597.

Editor's notes:

1. The figures Abb. 1. and 2., which were nearly illegible in the reproduced source, have been redrawn for clarity.
2. [*]The [Jungeblut](#) reference in the text calls out 1939, whereas the reference in the bibliography calls out 1937.